

Jogo da Memória – Fitoterápicos

Recurso Didático para Educação em Saúde

Autora: Bruna da Costa Viana Oliveira

Instituição: Universidade Federal do Acre (UFAC)

1. Apresentação

O **Jogo da Memória – Fitoterápicos** é um recurso didático desenvolvido para promover o aprendizado ativo sobre plantas medicinais e fitoterápicos por meio da gamificação.

O material foi elaborado para auxiliar estudantes e profissionais da área da saúde na identificação de espécies vegetais utilizadas como fitoterápicos, seus nomes científicos e suas principais indicações terapêuticas, estimulando a aprendizagem significativa, a interação entre os participantes e a fixação do conteúdo.

O jogo pode ser utilizado em aulas teóricas, práticas, ações de extensão universitária, educação permanente em saúde e atividades de educação em saúde junto à comunidade.

2. Objetivos

Objetivo geral

Promover a aprendizagem dos principais fitoterápicos utilizados no Brasil por meio de uma atividade lúdica baseada na associação entre informações.

Objetivos específicos

- Reconhecer plantas medicinais utilizadas como fitoterápicos.
- Relacionar o nome popular ao nome científico.
- Associar cada espécie às suas principais indicações terapêuticas.
- Estimular memória, raciocínio e aprendizagem colaborativa.
- Incentivar o uso racional de fitoterápicos.

3. Público-alvo

O jogo pode ser utilizado com:

- estudantes de Nutrição;
- Medicina;
- Farmácia;
- Enfermagem;
- Biomedicina;
- Saúde Coletiva;
- residentes;
- profissionais da saúde;
- participantes de ações de educação em saúde.

4. Competências desenvolvidas

Ao final da atividade espera-se que o participante seja capaz de:

- identificar espécies medicinais;
- reconhecer seus nomes científicos;
- compreender indicações terapêuticas reconhecidas;
- discutir o uso racional de fitoterápicos;
- desenvolver habilidades de trabalho em equipe e comunicação.

5. Material necessário

- Cartas impressas.
 - Tesoura.
 - Papel mais resistente (180–250 g/m²) ou plastificação (opcional).
 - Mesa ou superfície plana.
-

6. Como preparar o jogo

1. Imprima todas as páginas.
 2. Recorte as cartas.
 3. Misture todas as cartas.
 4. Posicione-as viradas para baixo.
-

7. Como jogar

Cada fitoterápico possui duas cartas:

- uma contendo o nome popular e o nome científico;
- outra contendo a principal indicação terapêutica.

O objetivo é encontrar os pares corretos.

Na sua vez, o participante deverá:

1. virar duas cartas;
2. verificar se correspondem ao mesmo fitoterápico;
3. caso acertar, permanece com o par e joga novamente;
4. caso errar, devolve as cartas à posição original.

Ao final, vence quem obtiver o maior número de pares.

8. Tempo de aplicação

Entre **15 e 30 minutos**, dependendo do número de participantes.

9. Número de participantes

Recomendado:

- 2 a 6 jogadores.

Em turmas grandes, recomenda-se formar grupos.

10. Estratégias pedagógicas

Após o término do jogo, o professor pode promover uma discussão sobre:

- diferenças entre planta medicinal e fitoterápico;
 - uso racional de fitoterápicos;
 - automedicação;
 - evidências científicas;
 - segurança no uso;
 - contraindicações;
 - importância da orientação por profissional habilitado.
-

11. Sugestões de avaliação

A atividade pode ser utilizada como avaliação formativa por meio de:

- observação da participação;
 - perguntas orais;
 - estudo de casos;
 - quiz;
 - roda de conversa;
 - elaboração de mapas mentais;
 - produção de infográficos.
-

12. Conteúdos abordados

O jogo contempla fitoterápicos frequentemente utilizados na prática clínica e na atenção à saúde, incluindo espécies como:

- Boldo (*Peumus boldus*)

- Alecrim (*Salvia rosmarinus*)
- Chambá (*Justicia pectoralis*)
- Cidreira (*Lippia alba*)
- Espinheira-santa (*Monteverdia ilicifolia*)
- Unha-de-gato (*Uncaria tomentosa*)
- Camomila (*Matricaria chamomilla*)
- Copaíba (*Copaifera spp.*)
- Andiroba (*Carapa guianensis*)
- Crajiru/Pariri (*Fridericia chica*)

As indicações terapêuticas apresentadas correspondem às informações constantes nas cartas do jogo e destinam-se exclusivamente ao uso educacional.

13. Recomendações

Este material possui finalidade exclusivamente educativa e não substitui a avaliação clínica ou a prescrição realizada por profissional habilitado. A utilização de fitoterápicos deve respeitar as evidências científicas, contraindicações, interações medicamentosas e regulamentações vigentes.

14. Referências sugeridas

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
 - Ministério da Saúde. Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.
 - Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira.
 - Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira.
 - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).
-

15. Direitos de uso

Este material é um produto educacional destinado ao ensino, pesquisa e extensão. Sua reprodução é permitida para fins educacionais, desde que citada a autoria e respeitada a licença de distribuição adotada pela publicação no Zenodo.